

Erfahrungen von Anwender:innen und Anbieter:innen von Chatbots für edukative und verhaltensändernde Maßnahmen: eine systematische, qualitative Übersichtsarbeit

Hintergrund: Interaktive Plattformen wie Chatbots haben das Potenzial, die Gestaltung von Psycho-/Gesundheitsedukation und Maßnahmen zur Verhaltensänderung maßgeblich zu verändern. Qualitative Erkenntnisse über die Erfahrungen von Nutzer:innen und Anbieter:innen sind jedoch noch wenig erforscht.

Zielsetzung: Diese systematische Übersichtsarbeit befasst sich mit drei Schlüsselthemen: 1) der Wahrnehmung von Chatbots in der Psycho-/Gesundheitsedukation und Verhaltensänderung durch Nutzer:innen und Anbieter:innen, 2) der Rolle theoretischer Rahmen (z. B. das Health Belief Model) bei der Gestaltung von Chatbots und 3) den hinderlichen und förderlichen Faktoren, die eine Einführung von Chatbots in die Versorgung beeinflussen.

Methode: Eingeschlossen wurden qualitative und Mixed-Methods-Studien, die die Erfahrungen von Nutzer:innen oder Anbieter:innen mit Chatbots in Kontexten der Gesundheitsbildung oder Verhaltensänderung untersuchten. Datenbanken umfassten PubMed, die Cochrane Library und ScienceDirect. Es wurden deutsch- oder englischsprachige Artikel aus Peer-Review-Journals mit einer Veröffentlichung zwischen 1. Januar 2018 bis zum 1. Oktober 2023 eingeschlossen. Zwei Gutachter überprüften unabhängig voneinander Titel, Zusammenfassungen und Volltexte. Wir verwendeten die Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist zur Qualitätsbewertung und führten eine reflexive thematische Analyse nach Braun und Clarke durch.

Ergebnisse: Von den 1754 identifizierten Treffern erfüllten 27 Studien aus 10 Ländern die Einschlusskriterien (insg. 241 Teilnehmende in rein qualitativen Studien und 10.802 in Mixed-Methods-Studien). Nutzer:innen betonten als wichtige Einflussgrößen erlebte Empathie und emotionale Bindung in Chatbot-Interaktionen. Die Integration von Theorien zur Verhaltensänderung in das Design von Chatbots wird trotz des Potenzials zur Steigerung der Nutzermotivation noch nicht ausreichend genutzt. Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit waren häufig genannte förderliche Faktoren, während Vertrauensdefizite, technische Probleme und mangelndes Eingehen auf kulturelle Besonderheiten als häufige Hindernisse auftraten (RQ3).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Chatbots haben ein großes Potenzial für den Einsatz in edukativen und verhaltensändernden Maßnahmen, müssen aber Fragen des Datenschutzes und des Vertrauens klären, eine solide theoretische Grundlage schaffen und Akzeptanzbarrieren überwinden, um ihre Wirkung voll entfalten zu können. Zukünftige Forschung sollte Längsschnittauswertungen, kulturelle Anpassungsfähigkeit von Chatbots und strenge ethische Überlegungen bei ihrer Entwicklung thematisieren.

